

DETERMINANTES DA EMPREGABILIDADE DE EGRESSOS DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO BRASILEIRO

DOI: 10.5281/zenodo.19243269

José Roberto Abreu de Carvalho Junior¹

¹Administrador do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)

jose.carvalho@ifes.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5261023852358086>

Cássia Cristina de Almeida Rodrigues²

²Nutricionista do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)

cassia.rodrigues@ifes.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9098696478600316>

AT08: Educação Superior e Ensino Técnico.

RESUMO: Países emergentes como o Brasil ainda carecem de pesquisas sistematizadas sobre o tema da empregabilidade de estudantes do ensino superior. Ademais, evidências de pesquisas recentes sugerem haver uma falta de alinhamento entre o que é ensinado na educação superior brasileira e o que é demandado de habilidades dos profissionais no mercado de trabalho. Nesse cenário problemático, o objetivo da pesquisa foi identificar os determinantes do processo de obtenção de emprego por jovens egressos do ensino superior público brasileiro. Para tanto, aplicamos um questionário eletrônico a uma robusta amostra de 11.458 egressos, de 248 cursos de graduação, de 18 universidades federais brasileiras. Empregamos a Análise de Conteúdo de Bardin (2011) para a análise dos dados. Os resultados sugerem que os principais determinantes para os egressos conseguirem emprego são: capital humano - representado pelo diploma de graduação (65,37%), experiência profissional anterior (36,59%) e cursos complementares (14,38%); capital cultural – representado pelo domínio de idiomas estrangeiros (18,25%); e capital social – representado pela indicação de amigos da universidade (9,20%), de amigos do trabalho anterior (7,76%), de outros amigos de fora da família, da universidade e do trabalho (6,58%) e de familiares (4,96%). Os resultados revelam importantes nuances da empregabilidade de estudantes recém-egressos de universidades públicas. Os resultados têm contribuições práticas e gerenciais em um contexto de preocupação contemporânea de governos de todo o mundo com a empregabilidade de jovens, em geral, e de estudantes do ensino superior, em particular.

Palavras-chave: Empregabilidade; Estudantes; Mercado de Trabalho; Universidade Federal; Universidade Pública.

1. INTRODUÇÃO

No cenário contemporâneo da economia do conhecimento, caracterizado por transformações estruturais e celeridade no mercado de trabalho, a investigação sobre os determinantes da empregabilidade de egressos do ensino superior assume papel central nas agendas acadêmica e política. Argumenta-se que o êxito profissional dos graduados e as

estratégias para otimizar suas trajetórias de carreira constituem o núcleo dos debates sobre a função econômica do sistema educacional (Tomlinson, 2017). A inserção laboral e os resultados de carreira obtidos por esses indivíduos representam uma prioridade estratégica para governos e instituições de ensino comprometidos com a equidade social (Holmes, 2013), alinhando-se às diretrizes da Organização das Nações Unidas no âmbito das políticas de emprego juvenil (McQuaid; Lindsay, 2005). Observa-se que o foco político tem convergido para o retorno de mercado e a progressão de estudantes oriundos de estratos socioeconômicos vulneráveis, visando mitigar a sub-representação histórica desses grupos em ocupações de prestígio (Tomlinson, 2017).

Nesse contexto, a empregabilidade é interpretada globalmente como um vetor fundamental para o crescimento econômico, conferindo às universidades um protagonismo incontornável nesse processo (Bridgstock, 2009). A promoção desse atributo não se restringe à esfera organizacional, envolvendo diretamente a responsabilidade do Estado, sobretudo em países onde o ensino é provido majoritariamente por instituições públicas (Kluytmans; Ott, 1999). É fundamental, portanto, uma articulação integrada entre formuladores de políticas, empregadores e candidatos a empregos para superar barreiras de acesso e ascensão profissional (McQuaid; Lindsay, 2005).

A despeito da relevância do tema, verifica-se a ausência de um consenso teórico sobre a definição e a mensuração da empregabilidade (Forrier; Sels, 2003), o que impele ao aprofundamento da análise sobre seus componentes influenciadores (Williams et al., 2016), com destaque para a interação entre competências técnicas (*hard skills*) e transversais (*soft skills*) nas trajetórias de carreira (Monteiro et al., 2019). Ressalta-se, contudo, que a literatura internacional ainda carece de estudos focados nos anos imediatamente posteriores à graduação (Holmes, 2013). No panorama brasileiro, embora se identifique um crescente interesse investigativo, as evidências prévias concentram-se em recortes geográficos restritos, como o estado do Rio de Janeiro (Oliveira; Silva, 2024), ou em nichos específicos, como a área de Tecnologia da Informação (Goulart et al., 2021).

Identifica-se, portanto, uma lacuna de pesquisas que analisem a empregabilidade de egressos das universidades federais em uma perspectiva macro e multirregional. Além disso, a produção científica global permanece centrada em países desenvolvidos, cujas realidades diferem substancialmente de economias periféricas e instáveis como a brasileira (Williams et al., 2016). Tal constatação é agravada por indícios de um suposto desalinhamento entre o currículo acadêmico nacional e as demandas efetivas do mercado, resultando em um paradoxo

entre desemprego e vacância de postos qualificados (Goulart et al., 2021; Santos et al., 2023; Souza et al., 2024).

Diante da fragmentação teórica e da escassez de dados abrangentes no sul global, esta pesquisa busca responder à seguinte questão: quais são os determinantes do processo de obtenção de emprego por jovens egressos do ensino superior público brasileiro? Para responder essa pergunta, o objetivo da pesquisa é identificar os determinantes do processo de obtenção de emprego por jovens egressos do ensino superior público brasileiro. Considera-se que a compreensão empírica desses determinantes em um país de dimensões continentais e desigualdades estruturais como o Brasil é fundamental para o avanço da literatura. Para além da contribuição teórica ao preencher as lacunas supracitadas, este estudo oferece subsídios práticos e gerenciais para que gestores universitários e formuladores de políticas públicas educacionais aprimorem programas acadêmicos, facilitando a transição dos estudantes para o mercado de trabalho e auxiliando-os em suas tomadas de decisão profissionais.

2. METODOLOGIA

Para a consecução do objetivo proposto nesta investigação, delineou-se um estudo de campo do tipo levantamento (*survey*) com corte transversal (*cross-section*) e dados estritamente quantitativos e primários. A operacionalização da coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de um questionário eletrônico, veiculado na plataforma *Google Forms*, entre 15 de setembro e 31 de dezembro de 2021. O público-alvo consistiu em egressos de universidades federais brasileiras que obtiveram a graduação entre os anos de 2016 e 2021. A amostra final consolidou-se em 11.458 participantes ($n = 11.458$), abrangendo diplomados de 248 cursos de graduação distintos, contemplando todas as áreas do conhecimento e representando 18 universidades federais distribuídas pelas cinco regiões geográficas do país.

Previamente à aplicação do questionário às 18 universidades federais, o instrumento de coleta passou por um rigoroso processo de validação de face e conteúdo para assegurar o refinamento técnico e conceitual. Pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa (UFV), especialistas em metodologia quantitativa, e um profissional de Comunicação Visual da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) avaliaram o instrumento. As recomendações desses especialistas pautaram ajustes no formato das questões e nas opções de resposta, visando maximizar a fidedignidade do instrumento e otimizar o fluxo de preenchimento pelos respondentes. Convém notar que os avaliadores pertenciam a instituições que integraram a amostra definitiva do estudo.

Após a implementação das sugestões, procedeu-se à etapa de pré-teste para validação psicométrica e operacional. Foram testados dois formatos do questionário com grupos distintos de egressos da UFV: um composto por 16 graduados em Jornalismo e outro por 22 graduados em Arquitetura e Urbanismo. A análise comparativa indicou que o modelo aplicado ao primeiro grupo apresentou níveis superiores de validade estatística e consistência interna, razão pela qual sua estrutura foi adotada como padrão final. Ressalta-se que os dados obtidos no pré-teste foram utilizados exclusivamente para o ajuste do instrumento, não compondo a base de dados da amostra final de 11.458 indivíduos. Por fim, em estrita observância aos preceitos éticos, a aplicação do questionário foi iniciada somente após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da UFV, via Plataforma Brasil.

Nossos dados são provenientes da seguinte pergunta do questionário ramificada para os egressos que trabalhavam no momento da pesquisa ($n = 8.845$), com opção de respostas múltiplas:

“Na sua opinião, qual(is) foi(foram) o(s) principal(is) determinante(s) para que você conseguisse o seu emprego atual?”

- o diploma de ensino fundamental*
- o diploma de ensino médio*
- o diploma de graduação*
- o diploma de especialização lato sensu*
- o diploma de mestrado*
- o diploma de doutorado*
- o diploma de pós-doutorado*
- a experiência profissional anterior*
- o domínio de idiomas estrangeiros como Inglês, Espanhol, etc.*
- a posse de cursos complementares como Pacote Office, AutoCAD, Metodologia de Processos, etc.*
- a indicação de amigos da universidade*
- a indicação de familiares*
- a indicação de amigos do trabalho anterior*
- a indicação de outros amigos de fora da família, da universidade e do trabalho*
- outro: _____”*

O tratamento e a interpretação dos dados foram realizados mediante a aplicação da Análise de Conteúdo, conforme as diretrizes de Bardin (2011). Essa metodologia constitui um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa obter uma compreensão pormenorizada das mensagens, permitindo transcender as incertezas e a subjetividade inerentes a uma leitura superficial do material (Bardin, 2011). A utilização dessa abordagem fundamenta-se na premissa de que a análise sistemática enriquece a leitura e potencializa a produtividade da investigação, uma vez que o pesquisador, inicialmente, não detém a compreensão integral da totalidade dos dados coletados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que o diploma de graduação foi o principal determinante para a obtenção do emprego atual, segundo a percepção dos egressos, com frequência de 65,37%, seguido pela experiência profissional anterior (36,59%), pelo domínio de idiomas estrangeiros (18,25%) e pela realização de cursos complementares à formação universitária (14,38%). Esses achados evidenciam a centralidade do capital humano na empregabilidade, corroborando a Teoria do Capital Humano, segundo a qual a escolaridade e a experiência funcionam como sinais de maior produtividade ao mercado de trabalho (Schultz, 1961). A relevância atribuída à formação complementar reforça a noção de que a posse do diploma universitário não garante, por si só, a inserção profissional, sendo necessária a aprendizagem contínua em um contexto de rápidas transformações sociais e tecnológicas (Bridgstock, 2009). Ademais, evidências sugerem descompasso entre a formação universitária e as demandas dos empregadores (Goulart et al., 2021; Santos et al., 2023; Souza et al., 2024), o que pode levar os egressos a expandirem suas credenciais acadêmicas como estratégia de diferenciação no mercado de trabalho.

O domínio de idiomas estrangeiros, reportado por 18,25% dos egressos, foi interpretado como componente do capital cultural, particularmente relevante em um contexto de crescente globalização. Esse fator tende a favorecer indivíduos de classes socioeconômicas mais elevadas, uma vez que o capital cultural é socialmente distribuído de forma desigual e pode facilitar a inserção profissional (Bourdieu, 2007). Evidências no contexto brasileiro indicam que o status socioeconômico familiar influencia a empregabilidade de estudantes do ensino superior (Oliveira; Silva, 2024), o que reforça a importância de políticas institucionais voltadas à oferta de cursos de idiomas, especialmente em universidades públicas com políticas de inclusão social.

O capital social também se mostrou relevante, sendo mencionado por 19,89% dos

egressos, com destaque para redes de contato formadas na universidade (9,20%) e em experiências profissionais anteriores (7,76%), seguidas por outros amigos externos a esses contextos (6,58%) e familiares (4,96%). Esses resultados corroboram evidências de que o networking constitui um diferencial para obtenção de empregos e progressão na carreira (Bourdieu, 2007). A maior relevância das redes acadêmicas e profissionais sugere que a universidade pode desempenhar papel central na ampliação do capital social de estudantes de baixa renda, favorecendo sua inserção no mercado de trabalho.

De forma inesperada, habilidades técnicas (*hard skills*) e socioemocionais (*soft skills*) apresentaram baixa relevância como determinantes da empregabilidade, divergindo de parte da literatura internacional (Bridgstock, 2009; Williams et al., 2016). Essa divergência pode refletir especificidades do mercado de trabalho brasileiro, onde ainda há escassez de profissionais com formação superior, o que confere maior peso às credenciais acadêmicas formais em comparação a outros atributos. Assim, os resultados sugerem que, no contexto analisado, o diploma universitário continua sendo um fator central para a empregabilidade.

Em síntese, os determinantes percebidos pelos egressos para a obtenção do emprego atual concentram-se no capital humano, representado pelo diploma de graduação (65,37%), pela experiência profissional anterior (36,59%) e pelos cursos complementares (14,38%), seguidos pelo capital cultural, representado pelo domínio de idiomas estrangeiros (18,25%), e pelo capital social, expresso pelas redes de contato formadas na universidade (9,20%), no trabalho anterior (7,76%), entre outros amigos (6,58%) e na família (4,96%). Esses achados evidenciam a persistente centralidade da formação superior e das experiências profissionais na empregabilidade dos egressos no contexto brasileiro.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve como objetivo identificar os determinantes do processo de obtenção de emprego por jovens egressos do ensino superior público brasileiro, contribuindo para a literatura ao analisar a empregabilidade em nível macro, considerando múltiplas instituições, cursos e regiões. Os achados ampliam a compreensão da inserção profissional no contexto de um país periférico e desigual, com implicações práticas para gestores universitários, formuladores de políticas públicas e estudantes, ao evidenciar a relevância de iniciativas institucionais voltadas à formação acadêmica, experiências profissionais, ensino de idiomas, cursos complementares e desenvolvimento de redes de contato.

Entre as limitações, destaca-se que os determinantes foram baseados na percepção dos

próprios egressos, o que pode não refletir objetivamente os fatores reais de contratação. Ademais, os participantes encontravam-se em estágio inicial de carreira, o que restringe inferências sobre trajetórias profissionais de médio e longo prazo. Por fim, a análise concentrou-se no lado da oferta de trabalho, indicando a necessidade de pesquisas futuras que incorporem a perspectiva dos empregadores e considerem a evolução da carreira ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BOURDIEU, P. **A Distinção: crítica social do julgamento**. São Paulo: Edusp, 2007.

BRIDGSTOCK, R. The graduate attributes we've overlooked: enhancing graduate employability through career management skills. **Higher Education Research and Development**, v. 28, n. 1, p. 31–44, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1080/07294360802444347>.

FORRIER, A; SELS, L. The concept employability: a complex mosaic. **International Journal of Human Resources Development and Management**, v. 3, n. 2, p. 102–124, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1504/IJHRDM.2003.002414>.

GOULART, V. G.; LIBONI, L. B.; CEZARINO, L. O. Balancing skills in the digital transformation era: the future of jobs and the role of higher education. **Industry and Higher Education**, v. 36, n. 2, p. 118–127, 14 jul. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1177/09504222211029796>.

HOLMES, L. Competing perspectives on graduate employability: possession, position or process? **Studies in Higher Education**, v. 38, n. 4, p. 538–554, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1080/03075079.2011.587140>.

KLUYTMANS, F.; OTT, M. Management of employability in The Netherlands. **European Journal of Work and Organizational Psychology**, v. 8, n. 2, p. 261–272, 1999. DOI: <https://doi.org/10.1080/135943299398357>.

MCQUAID, R. W.; LINDSAY, C. The concept of employability. **Urban Studies**, v. 42, n. 2, p. 197–219, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1080/0042098042000316100>.

MONTEIRO, S.; TAVEIRA, M. C.; ALMEIDA, L. Career adaptability and university-to-work transition: effects on graduates' employment status. **Education and Training**, v. 61, n. 9, p. 1187–1199, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1108/ET-10-2018-0206>.

OLIVEIRA, L. B.; SILVA, B. C. L. Antecedents of perceived employability among higher education students. **Revista de Administração Mackenzie**, v. 25, n. 3, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMG240155>.

SANTOS, H. S. *et al.* A framework for assessing higher education courses employability. **IEEE Access**, v. 11, n. January, p. 25318–25328, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3256722>.

SCHULTZ, T. W. Investment in human capital. *The American Economic Review*, v. 51, n. 1, p. 1–17, 1961. DOI: <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/1818907>.

SOUZA, F. F. *et al.* Aligning hard skills demands between Brazilian universities and the labor market: a conceptual model for bridging the gap. **Industry and Higher Education**, v. 39, n. 2, p. 212–222, 2 set. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1177/09504222241280445>.

TOMLINSON, M.. Forms of graduate capital and their relationship to graduate employability. **Education and Training**, v. 59, n. 4, p. 338–352, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1108/ET-05-2016-0090>.

WILLIAMS, S. *et al.* A systematic review of current understandings of employability. **Journal of Education and Work**, v. 29, n. 8, p. 877–901, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1080/13639080.2015.1102210>.